

ASPAZIA OȚEL PETRESCU – OM DE LITERE ȘI MODEL DE MĂRTURISITOR ÎN TEMNIȚELE COMUNISTE

Aspazia Oțel Petrescu – Literate and Model of Confession in the Communist Prisons

CZU:

DOI:

Carmen-Maria BOLOCAN

Doctor în filologie, profesor universitar
Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
E-mail: bolocancarmenmaria@yahoo.ro

Summary. Our study wishes to emphasize a side from the life and activity of the literate Aspazia Oțel Petrescu, namely the confession of the Orthodox ancestral faith in the communist prison. The communist prison was a calling to assume sufferance and sacrifice, for it literally “gave birth to martyrs”. Prayer and poetry were the two coordinates of the martyrs and confessors and gave them the strength to hold on. Mrs. Aspazia Petrescu was gifted with the gift of writing, and prayer, one may say undoubtedly that she discovered it in the cold prison of the communist regime. Aspazia the confessor is a model of sacrifice, of its assumption, a model of humble love according to the words of our Savior Jesus Christ: “For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that he might be the Lord of both the dead and the living” (Romans 14:7-9).

Key words: literate, model, confessor, prison, communism.

Introducere

Despre suferințele prin care a trecut Biserica și cei din temnițe în perioada comunistă s-au scris foarte multe lucrări după anul 1989, însă, din păcate această literatură memorialistică este prea puțin cunoscută, având un punct de interes foarte scăzut. Martorii ororilor descriu aceeași realitate, dar exprimată diferit, fiecare după cum a simțit acele momente greu de descris. Operele lor descriu torturi, chinuri și persecuții greu de imaginat care au trecut, reprezentând istoria ultimei jumătăți de secol, o istorie grea de înțeles și de cunoscut datorită actelor false, a memoriilor distruse sau care nici nu au cunoscut hârtia.

Majoritatea lucrărilor ce îi vizează pe mărturisitorii temnițelor comuniste fac referire, în general, la preoții și bărbații care au suferit în odioasele temnițe. Nu este de neglijat nici numărul mărturisitoarelor, acesta fiind unul considerabil.

I. Temnițele comuniste – locuri de jertfă

Cuvintele Mântuitorului: „Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Matei 24, 13) s-au aplicat în temnițele comuniste din România. Regimul ateu i-a prigonit, fără nicio urmă de compasiune și părere de rău, pe cei care credeau în Dumnezeu și mărturiseau acest lucru.

Această prigoană, fără îndoială, a depășit multe alte prigoane din istoria Bisericii. De ce? Pentru că s-a dorit ștergerea chipului și a asemănării lui Dumnezeu din om. Mulți iu-

bitori de Dumnezeu și de patrie au fost siliți să ia drumul munților, dar majoritatea acestor persoane iubitoare de Dumnezeu au ajuns în întunericul temnițelor. Însuși Eugen Țurcanu, cel mai feroce reeducator și torționar, nu-i suporta pe cei ce își mărturiseau credința, spunând: „Vreau să vă atrag însă atenția că cei mai periculoși dintre voi, bandiților, ați rămas cei care mărturisiți credința voastră în Dumnezeu”¹.

Tinerii care au fost închiși au primit cu seninătate calvarul închisorii convinși că aceasta le este crucea pe care trebuie să o ducă. Cruce datorată iubirii de Dumnezeu în timpurile când Dumnezeu trebuia să dispară și să se ridice evoluționismul darwinist. Nicolae Popa opina că: „cei care am luptat împotriva comunismului, nu eram îmbătați de alcool, ci eram cuprinși de dragostea de neam, de țară, de dreptate, de adevăr, de libertate și mai ales de dorința de a ne apăra biserica și credința în Dumnezeu”².

Absurditatea regimului comunist a atins forme aberante, pe care nicio minte strălucită nu ar fi putut să își imagineze. Avem ca exemplu cazul lui Mihai Buracu, care a primit doi ani de temniță pentru că a făcut o colecție, imediat după absolvirea liceului, împreună cu colegii lui pentru a o ajuta pe profesoara de limba română, care a rămas pe drumuri în urma arestării soțului. Fapta a fost încadrată ca uneltire împotriva ordinii sociale³.

Regimul comunist, prin uneltele sale, temnițele și lagărele, a înghițit și ucis tot ce era mai pur, mai frumos, mai sfânt, prin metode demonice. Metode care până la regimul comunist erau imaginate doar în străfundul iadului. Aceste torturi depășesc cu mult torturile inchizitorilor, dar și ceea ce Dante descrie în opera sa „Infernul”. Bineînțeles că nu micșorăm suferința oamenilor ce au trecut prin mâinile inchizitorilor.

Analizând manifestările regimului comunist în Europa Estică putem spune că în România organizarea sistemului temnicer era foarte bine pus la punct. Mai putem spune, fără îndoială, că România a fost țara cu cei mai mulți deținuți politici.

În anul 1949 la nivelul administrativ național al penitenciarelor s-a făcut o împărțire, care să ajute la ținerea evidenței tipului de deținut. Închisorile au fost organizate astfel:

- la Aiud au fost repartizați intelectualii;
- la Gherla au fost repartizați muncitorii și țărani;
- la Pitești au fost repartizați studenții;
- la Târgșor au fost repartizați elevii;
- la Mislea au fost repartizate femeile;
- Jilava a fost închisoare de tranzit, adică înainte de a ajunge la Pitești trebuia să treci obligatoriu prin această închisoare;
- Târgul Ocna și Văcărești erau închisori-spital, pentru bolnavii de tuberculoză;
- Suceava, Galați, Râmnicul Sărat etc., erau la dispoziția Securității, având un scop bine precis⁴.

Teroarea regimului a început etapizat, prima dată ținând spre liderii politici de la acea vreme. Un exemplu relevant este cazul Iuliu Maniu, președintele Partidului Național Țărănesc, care a fost arestat la data de 14 iulie 1947, murind ulterior la 5 februarie 1953 în închisoarea de la Sighet.

¹ Dumitru Bordeianu, *Mărturisiri din mlaștina disperării*, ediția a II-a. București: Scara, 2017, p. 267.

² Neculai Popa, *Coborârea la iad*. Botoșani: Axa, 2009, p. 5.

³ Mihai Buracu, *Tăblițele de săpun de la Itșetip*, ediția a IV-a. Pitești: Manuscris, 2019, pp. 16-17.

⁴ D. Bordeianu, *Mărturisiri din mlaștina disperării*, pp. 106-107.

Imediat după liderii politici au fost vizați intelectualii vremii, care, de multe ori, erau un ghimpe în costa regimului, deoarece puteau înțelege și chiar „profeți” viitoarele mișcări ale partidului.

Regimul, în acțiunile sale, a aplicat acerb lozinca „cine nu e cu noi, este împotriva noastră!”, ajungând astfel la o epurare greu de vizualizat la acea vreme. Epurarea viza esența societății, și anume profesori, elevi, studenți, funcționari etc.⁵

Valul cel mai mare de arestări s-a petrecut în noaptea dintre 14-15 mai 1948. Prima regiune vizată a fost Moldova, deoarece Iașul se afla în fruntea mișcărilor cu caracter naționalist. De menționat că bazele Mișcării Legionare s-au pus în centru universitar ieșean, pe când Zelea Codreanu era student.

Studenții arestați din Moldova erau duși la penitenciarul Suceava. În opera memorialistică a lui Dumitru Bordeianu, „Mărturisiri din mlaștina disperării”, autorul descrie topografic închisoarea: „O caracteristică a celulelor și a camerelor, de la subsol la etajul doi, era că aveau dușumele de scânduri. Închisoarea a fost construită de austrieci, cât timp stăpâniseră Bucovina, de la 1775 la 1918, și aici erau închiși românii care-și cereau dreptul la libertate. Întreg subsolul era prevăzut numai cu celule. Începând cu parterul și terminând cu etajul doi, de o parte a coridorului erau celule, iar de cealaltă parte camere, variind între 5/10 metri și 10/10 metri. Mobilierul celulei sau camerei era foarte sumar: un prici cu o rogojină în loc de saltea, tineta pentru necesități fiziologice, și ulciorul cu apă de băut. Ferestrele celulelor aveau dimensiuni în jur de 40/40 cm., iar ale camerelor mari 1,5/1 m. Toate geamurile erau prevăzute cu drugi groși de fier. În afară de cele enumerate mai sus, nu exista nimic, nici măcar cuiere pentru a agăța o haină”⁶.

II. Aspecte sintetice privind viața și formarea doamnei Aspazia Oțel Petrescu

Doamna Aspazia Oțel Petrescu vede lumina zilei pe data de 9 decembrie 1923, într-o zi de iarnă când „natura era înveșmântată în albul zăpezii și în tăcerea profundă caracteristică zilelor de iarnă, când doar clopotele bisericii sunau clar în văzduhul încremenit”⁷, în satul Ostrița din jurul Cernăuților, în familia învățătorilor Ioan și Maria Oțel. Familia Oțel este binecuvântată cu trei copii: Aspazia, primul copil al familiei, Anatolie și Ariadna care trece la Domnul la vârsta de 8 luni⁸.

Anii copilăriei au reprezentat pentru tână Aspazia o perioadă a bucuriei și o perioadă a cunoașterii, o perioadă plină de fericire și de amintiri de neuitat: „După ce luam masa, plecam la hoinărit prin toate cotloanele satului, nimic nu rămânea necercetat. Tata ne arăta tot ce era mai frumos și mai interesant de văzut”⁹. În cadrul familiei, cei doi copii rămași în viață s-au bucurat și de o educație religioasă puternică și autentică, sădită de părinții lor prin participarea cu regularitate la slujbele bisericii: „Duminica, tata ne ducea la biserică cu regularitate și ascultam, alături de el, la dreapta și la stânga lui, toată Liturghia de la primul până la ultimul cuvânt”¹⁰.

⁵ Maria Ioniță, *Închisoarea politică – mijloc strategic esențial al regimului comunist pentru lichidarea societății civile*, în: *Analele Sighet*, vol. I. Fundația Academică Civică, 1995, p. 121.

⁶ D. Bordeianu, *Mărturisiri din mlaștina disperării*, p. 54.

⁷ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*. Petru Vodă: Fundația Justinian Pârvu, 2019, p. 454.

⁸ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*, p. 454.

⁹ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviu*. Petru Vodă: Fundația Justin Pârvu, 2018, p. 8.

¹⁰ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*, p. 455.

Tână Aspazia urmează cursurile școlii primare din satul Ghizdița, iar liceul îl va începe la Bălți, dar va fi nevoită să se retragă după un trimestru din motive de sănătate, dar va continua în perioada 1936–1940 la Liceul ortodox de fete Elena Doamna din Cernăuți¹¹.

O tânără dedicată, cu suflet curat și cu aplecare spre literatură, tână Aspazia se va remarca de pe băncile școlii, aceste calități reliefându-se prin scrierile sale: „Eram în clasa a III-a, când liceul m-a trimis la concursul Tinerimii Române pentru limba și literatura română. L-am câștigat și am avut șansa unei premieri cu totul ieșită din comun: o excursie în Țara moșilor. Ne aflam în punctul cel mai fascinant al excursiei noastre când a avut loc o întâmplare. Pe Detunata, îngenunchiați sub coloanele de bazalt, circa cinci sute de premianți și două sute de însoțitori am intonat Tatăl nostru. Răsunau văile în ecouri repetate. Rugăciunea Domnească trezise somnul munților cărunți”¹².

Anul 1940 a reprezentat un an de cumpănă și de tristă amintire pentru românii din Basarabia și nordul Bucovinei, fiind considerat un an dramatic din istoria poporului nostru. Pe lângă schimbările politice și geografice prin care trece țara noastră, destinele multor familii sunt schimbate radical, printre acestea fiind și familia învățătorilor Ioan și Maria Oțel. Înfrângerea suferită de armata română în Crimeea în anul 1943, va determina Statul major să depună toate eforturile pentru evacuarea românilor de peste Prut. Cursurile Liceului „Elena Doamna” din Cernăuți sunt suspendate, iar elevii din anul terminal nu reușesc să susțină examenul de absolvire, printre aceștia fiind și Aspazia Oțel care va susține examenul de bacalaureat în vara anului 1944, la Orăștie¹³.

După cum am menționat anterior, printre familiile refugiate se numără și familia Oțel, aceștia stabilindu-se în cătunul Șugag-Bârsana de pe Valea Frumoasei a râului Sebeș, locuind într-o camera modestă a școlii din sat, al cărei director devenise Ioan Oțel, tatăl Aspaziei Oțel¹⁴.

Tot în anul 1944 cei doi copii ai familiei Oțel, Aspazia și Anatolie, pășesc într-o nouă etapă a vieții lor, în etapa studenției. Anatolie devine student al Facultății de Politehnică din Timișoara, iar Aspazia, studentă la Facultatea de Litere și Filosofie din Cluj¹⁵.

Perioada studenției nu a fost una ușoară pentru Aspazia, ci a fost una plină de lipsuri materiale fiind nevoită să lucreze ca și croitoreasă la o familie din Cernăuți, dar și o perioadă a incertitudinilor, a fricii, trăind cu teama că poate fi deportată oricând în Siberia: „Nu ne-a fost ușor să ne încadrăm în viața de universitară. Fiind refugiate din teritoriul ocupat de sovietici, eram mereu căutate de comisia Aliată de control pentru aplicarea articolului 5 din armistițiu. Cu o singură trăsătură de condei, numai pentru faptul că te-ai născut acolo, te puteai trezi în Siberia. Au fost naivi care au crezut că vor ajunge la casele lor și s-au anunțat de bună voie pentru repatriere chiar de la frontiere au luat drumurile spre gheturile eterne”¹⁶.

Istoria ne dovedește că în etapele critice ale poporului nostru, mai ales în etapele de criză spirituală, Dumnezeu alege și rânduește oameni minunați, oameni iscușiți și credincioși care să revigoreze viața spirituală a poporului român. Așa se întâmplă și în anul 1948 când Frăția Ortodoxă Studențească Română (F.O.R.S.) prinde un suflu nou și o dinamică aparte. Fiind o persoană cultă, dar și cu o educație religioasă aparte, tână Aspazia se alătură

¹¹ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*, p. 455.

¹² Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviu*, p. 9.

¹³ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviu*, p. 9.

¹⁴ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*, p. 456.

¹⁵ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*, p. 456.

¹⁶ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviu*, p. 9.

Frăției Ortodoxe Române Studențești, despre care avea să spună mai târziu că reprezintă: „o bornă de hotar între o lume care se prăbușea și o alta care începea să se construiască din ruine. A fost o generație 1948 care a suprasaturat temnițele comuniste, o generație care prin suferințe inimaginabile a încercat să pună stavilă celor mai crude și celor mai sângheroase hoarde din cele care s-au tot năpustit peste biata noastră țară”¹⁷.

Neavând o studenție ușoară, după cum anterior am menționat, Aspazia nu își pierde interesul pentru studiu, nu se lasă doborâtă de toate greutățile ivite, ci încearcă să vadă în tot ce era bun o binecuvântare de la Dumnezeu. O problemă fundamentală a studențimii din acea vreme, era lipsa locurilor de cazare. Există doar un singur cămin pentru fete, iar prioritate aveau studentele de la facultățile ce aveau prezența obligatorie. Astfel, studentele ce nu erau condiționate de prezență pentru susținerea examenelor trebuiau să se descurce singure în privința cazării. Aplecându-se asupra acestei probleme, preoții ortodocși, dar și cei din biserica unită cu Roma (Greco-catolicii), au apelat la bunătatea credincioșilor și le-a cerut acestora să primească sub acoperișul caselor lor studentele fără cazare. Aspazia se întâlnește cu inginerul Mircea Gavrilă și cu copiii acestuia, care venind de la slujbă, consideră întâlnirea cu Aspazia un semn divin și hotărăște să o primească pe aceasta în casa familiei sale: „Vagabondând pe străzile Clujului, absolut debusolată, m-am pomenit față în față cu inginerul Mircea Gavrilă, cu cei doi copii mai mărișori de mână; veneau de la biserica lor unită. Tocmai comentau apelul și copiii ar fi dorit să mă aducă pe mine în casa lor. Ne cunoșteam de la Șugag, unde ei erau veniți în bejenie de la Cluj, noi de la Cernăuți, au considerat întâlnirea noastră providențială și m-au luat în casa lor”¹⁸.

După cum am mai afirmat, viața de studentă a Aspaziei nu a fost una ușoară, cu multe lipsuri materiale, incertitudini la tot pasul, dar cu toate acestea nu și-a pierdut dorința de cunoaștere și nu și-a neglijat talantul primit de la Dumnezeu. Astfel, înzestrată cu un talent literar cu totul aparte, dar și cu o înclinație mistică a sufletului deosebită, debutează în lumea literară cu o conferință ținută în cadrul Frăției Ortodoxe, intitulată „Iisus în poezia română”¹⁹, astfel devenind una din cele mai apreciate studente ale poetului și filosofului Lucian Blaga, iar după unii chiar cea mai apreciată studentă a marelui poet, lucru pe care nu l-a recunoscut niciodată din smerenia ce o caracteriza: „În deschiderea anului am prezentat și eu o lucrare din specialitatea mea: «Iisus în poezia lirică românească». A trebuit s-o țin în două ședințe. Fără să fie atotcuprinzătoare, lucrarea era destul de vastă. La a doua ședință a venit foarte multă lume. M-a bucurat foarte mult interesul pentru tema tratată. Am fost flatată de invitația Preasfințitului Nicolae Colan la reședința episcopală, dar cel mai ales dar, au fost cele două prietenii pe care mi le-a dăruit bunul Iisus: părintele Ioan (pe atunci Silviu Iovan) și maica Teodosia (pe atunci Zorica Lațcu) care tocmai publicase volumul de poezii «Osana Lumii» cu care încheisem lucrarea mea”²⁰.

Aspazia Oțel și-a iubit patria și neamul, credința în care a fost botezată și crescută, dar și tot ce a însemnat frumosul creștin din spațiul Bisericii lui Hristos, căruia și-a dăruit întreaga viață. Astfel, refăcându-se legăturile legionare, Organizația Fraților de Cruce, Aspazia se alătură acestora, care se doreau un zid de apărare împotriva regimului comunist ateu, ce avea să dezlănțuie în țara noastră o cutremurătoare dictatură: „Se refăceau și legăturile legionare. Tinerii legionari participau la toate acțiunile care vegheau la păstrarea valorilor

morale și naționale și descurajau infiltrarea marxism-leninismului în viața universitară”²¹.

Se formase un grup dinamic de studente, împărțit pe grupe și organizau mai multe activități culturale și creștine: „Grupul nostru era format din elemente de activitate mai veche, dar erau și elemente noi, cele mai multe din teritoriile ocupate:

- Alexandrina (Dina) T. – ardeleană, orfană de ambii părinți, o mare putere de dăruire, înclinație deosebită pentru Litere;
- Iulia C. – basarabeană, frumusețe energică, inteligență remarcabilă, spirit critic, realist;
- Teodora (Dori) L. – ardeleană, înclinație spre științele exacte, sensibilitate deosebită, interiorizare și timiditate;
- Aspazia (Pazi) O. – subsemnata;
- Maria (maricica) L. – bucovineană, frumusețe remarcabilă, ochi deosebit de expresivi, talent dramatic, un fel aparte, confuz, în exprimare;
- Veronica O. – micuță, cu un ascuns complex datorită taliei foarte scunde, o remarcabilă voce în alto, înclinație spre filosofie;
- Ana (Anișoara) H. – bănațeană, frumoasă tare, afectuoasă, sociabilă, multă putere de dăruire;
- Serafima (Sima) R. – basarabeană, frumoasă, blondă cu ochi verzi, inteligență înclinată spre pozitivism, caracter ferm;
- Anastasia (Sica) M. – basarabeană, frumoasă, brunetă cu ochii verzi, migdalați, sensibilă, eleganță plină de distincție;
- Nina M. – cea mai frumoasă din grup, o perfecțiune fizică, fire tăcută, retrasă, nevoie de afecțiune;
- Angela-Elena T. – moldoveană, blondă, un păr bogat, cu totul ieșit din comun, o adevărată splendoare, ochi albaștri, o remarcabilă soprană;
- Lucia (Lucica) T. – frumusețe moldovenească, spirit practic, va nega cu vehemență, mai târziu, implicarea ei în acest grup;
- Ecaterina (Tuța) C. – ardeleană, singura care ne-a lăsat un puternic semn de întrebare”²².

Aspazia împreună cu grupul său preferau mai mult Frăția Ortodoxă Română Studențească, deoarece această organizație le ajuta mai mult la edificarea intelectuală și sufletească: „Noi, fetele legionare, am fost atrase mai mult de F.O.R.S. (Frăția Ortodoxă Română Studențească). Aveam fete și în corul religios al Universității care cânta la biserica ortodoxă a părintelui Florea Mureșan și în ansamblul de dansuri naționale, dar mai regulat veneam la ședințele F.O.R.S.-ului. Se țineau în fiecare sâmbătă după masă, pe parcursul anului universitar. Se prezentau creații literare originale, nuvele, schițe, eseuri, poezii, exegeze, se ridicau și se dezbăteau probleme de teologie, de filosofie și etică. Profesori de teologie ne veneau în ajutor, uneori venea și Preasfințitul Episcop Nicolae Colan, un prelat de înaltă cultură”²³.

Cu o credință autentică dobândită din fragedă pruncie și cu o preocupare permanentă de curățire lăuntrică a sufletului, Aspazia este în căutarea unui duhovnic iscusit care să-i răspundă frământărilor sufletești și să o povățuiască pe calea mântuirii. Dumnezeu îi ascultă

¹⁷ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviu*, p.10.

¹⁸ Aspazia Oțel Petrescu, *Doamne, strigat-am!*, ediția a II-a. București: Platytera, 2008, pp. 25-26.

¹⁹ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*, p. 456.

²⁰ A. Oțel Petrescu, *Doamne, strigat-am!*, p. 39.

²¹ A. Oțel Petrescu, *Doamne, strigat-am!*, p. 27.

²² A. Oțel Petrescu, *Doamne, strigat-am!*, p. 28.

²³ A. Oțel Petrescu, *Doamne, strigat-am!*, pp. 38-39.

rugăciunile și îi va răspunde prin intermediul prietenei sale de suflet, poeta Zorica Lațcu, viitoarea monahie Teodosia Lațcu. Zorica Lațcu, o apropiată și ucenică de câțiva ani a părintelui Arsenie Boca, o îndrumă pe Aspazia spre epitrahilul părintelui, ajungând împreună la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Aici, părintele Arsenie Boca îi acordă o grijă deosebită, în scurtul, dar prețiosul timp petrecut împreună: „În acest interval de timp mi-am rezolvat și problemele legate de îngrijirea sufletului. Prin intermediul Zoricăi am ajuns la Sâmbăta, la părintele Arsenie. Bunul părinte m-a luat în duhovnicie și m-a absolvit de poverile păcatelor. Avea grijă Domnul să intru în gheena comunistă cu sufletul îngrijit și împăcat cu cerul. Am petrecut la Sâmbăta Floriile, toată Săptămâna Patimilor și prima zi a Sfințelor Paști. A fost ultimul Paște petrecut în libertate, înainte de arestare și a fost divin. Prin grija părintelui Arsenie, aici totul era dominat de sacru”²⁴.

Părintele Arsenie cu multă delicatețe sufletească îi înfățișează suferința grea ce avea să o îndure și despre care ea nu știa nimic. După cum mărturisește doamna Aspazia, în clipa în care o vedea, văzându-i sufletul curat și timid, îi zicea: „De ce ești tu, așa speriată? Nu așa ai vrut să mă cunoști? Nu sunt acela? Și sunt hotărât să te ajut să rupi zapisul cel întunecat și să vii pe calea Domnului. Ești bine primită. De ce te sperii?”²⁵.

După cum am menționat anterior, timpul petrecut cu părintele Arsenie Boca la mănăstirea Sâmbăta de Sus a fost scurt, dar cuprinzător. A fost suficient ca Aspazia să înțeleagă cine este părintele Arsenie Boca, astfel, peste ani, spunea despre el: „Părintele Arsenie Boca era numai lumină. Când cădeau privirile Părintelui Arsenie Boca pe tine simțeau, știai, nu știu de unde știai, nu știu cum simțeau, dar erai sigur că te privește Lumina”²⁶. Ca duhovnic, părintele Arsenie cu siguranță i-a adresat multe cuvinte, multe povețe, dar un cuvânt o va însoți întreaga viață: „Îți dau un cuvânt pentru toată viața tași-ți dau un sfat. Cuvântul pe care ți-l dau pentru ascultare este următorul: «cine caută să scadă la crucea lui, mai mult își adaugă»”²⁷. Pe moment poate nu a înțeles ce a vrut să-i transmită părintele, dar cu timpul a înțeles faptul că Dumnezeu dăruiește fiecărui om o cruce de dus, dar mărimea acesteia este în funcție de puterea fiecăruia.

La ultima spovedanie, părintele Arsenie face din nou un gest ce va anticipa suferința prin care urma să treacă doamna Aspazia. Părintele Arsenie o va binecuvânta, cu voce tare, de mai multe ori, mai exact de 14 ori, număr nu întâmplător, acesta fiind și numărul anilor pe care Aspazia o să-i petreacă în temnițele comuniste: „Privea undeva departe și de fiecare dată îmi dădea o binecuvântare pe care eu să o aud, pentru că spunea cu vocea: «Dumnezeu să-ți ajute, copilă!» Și părintele Antonie mi-a spus: Ai să treci prin atâtea încercări, câte binecuvântări ți-a dat Părintele!”²⁸, iar cele spuse de părintele Arsenie se vor împlini, urmând 14 ani de temniță pentru Aspazia.

Copilăria Aspaziei a fost una fericită, după cum însăși mărturisea, dar și plină de încercări și neajunsuri: o familie îndoliată de moartea unui copil, nevoită să-și părăsească caminul și avuția, nevoia de a o lua de la capăt, zile pline de incertitudine și de teama unei deportări. Cu toate acestea, doamna Aspazia nu s-a îndepărtat de pe „cale”. Și-a urmat studiile, formându-se astfel intelectual, dar cel mai important este faptul că s-a „format” duhovnicește, și-a păstrat credința sădită de părinți nealterată, ba chiar a sporit-o, jefindu-se pentru țară și pentru Hristos.

²⁴ A. Oțel Petrescu, *Doamne, strigat-am!*, p. 53.

²⁵ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviuuri*, p. 11.

²⁶ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviuuri*, p. 12.

²⁷ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviuuri*, p. 12.

²⁸ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviuuri*, p. 12.

III. Aspazia Oțel Petrescu – mărturisire și demnitate

Odată cu plecarea de la Cluj, începe pentru Aspazia drumul către Golgota pătimirii, iar prima oprire va fi la Mislea, o veche vatră monahală care în anul 1924 a fost desființată și transformată într-o închisoare destinată deținuților politici sau de drept comun. „Biserița de la Mislea avea să ne fie inimă de lumină în iadul de jale ce ne aștepta. Izvor de credință și speranță, ea ne-a strâns în jurul ei cu o îmbrățișare inefabilă. Duhul celor patru secole de rugăciuni ce s-au rostit la ceasurile de laudă, ne-a dat tărie și alinare. Avea să fie transformată sub ochii noștri în magazie de confecții – acesta era prețul ca să nu fie demolată – dar și așa, aura ei ocrotitoare nu ne-a părăsit. Orice suflet, oricât de slab, venea la zidurile ei ca la un zid al plângerii și din duhovnicia ei creșteau dăruirea și iubirea. Da, iubirea într-un loc unde ura și barbaria își făceau din ce în ce mai mult loc”²⁹.

La Mislea, tinerele deținute așteptau zi de zi mâncarea prost gătită, zeamă de fasole, căci nu poate fi numită ciorbă, terciul de dimineață și arpacășul de seară, cu speranță ca o să le astâmpăre foamea năpraznică. Frigul și condițiile inumane și-au lăsat amprenta în corpurile firave ale studentelor deținute: „Pătura, de cele mai multe ori uzată, cu aspect de strecurătoare, era total insuficientă pe timp rece. [...] La frigul care ne pătrundea în oase, fiecare foiță de ceapă conta. De fapt, ne numărăm anii de detenție în ierni, deși și verile aveau cortegiul lor de suplicii, mai ales când erau toride. Dar odată ce iarna trecea, anul se considera depășit, atât de cumplită era teroarea frigului”³⁰.

În închisoarea Mislea, Aspazia împreună cu colegile sale încep să-L descopere pe Dumnezeu prin rugăciune și prin cântare de slavă adusă Domnului. Duhul rugăciunii prezent în istorica vatră monahală încă era prezent, deținutele încă simțeau mireasma rugăciunii monahiilor ce până în anul 1924 au adus drept jertfă cerului și Pământului lacrimile lor de umilință, așa cum Aspazia cu colegile sale îi mulțumeau lui Dumnezeu prin limbajul lacrimilor pentru micile favoruri sau pentru puținele clipe de liniște de care aveau parte în închisoare: „Aveam la noi o cârtică de rugăciuni din care am învățat pe dinafară rugăciuni. Niciodată nu am să fiu capabilă să exprim în ce fel Domnul, în măreția Sa, ne acordă favorurile pe care I le cerem aproape cu impertinență. Singurul grai în care pot exprima uluila mea recunoștință este graiul lacrimii, acea lacrimă limpede, rotundă și mare cât toată întinderea sufletului meu”³¹.

În dimineața unei zile de primăvară, o parte dintre deținutele închisorii Mislea, printre care și Aspazia, sunt scoase din celule și pornesc pe un nou drum necunoscut. Sunt urcate într-o dubă fără geamuri și fără scaune și pornesc la drum, dar fără a ști destinația. Ajung la penitenciarul din Dumbrăveni, care le va găzdui pentru o scurtă perioadă de timp, când într-o noapte sunt urcate din nou în duba fără geamuri și scaune și sunt duse la Miercurea-Ciuc.

Pentru Aspazia, anii petrecuți la Miercurea-Ciuc vor fi presărați cu multe încercări și izolatoare. Și aici, ca și în celelalte temnițe, Aspazia îngemănează durerea și singurătatea cu rugăciunea: „Doamne, eu știu că undeva, în miezul ei, și temnița aceasta are o inimă [...]. În seara acesta m-a durut tare rău sufletul; m-am gândit la rănilor ce Ți le-am pricinuit eu Ție. Iată, singură printre șobolani și libărici”³².

Deprizând tainele croitoriei din studenție, dar și din închisoarea Mislea, Aspazia începe să lucreze la o rochiță brodată pentru una din gardiențele mai miloase din închisoare.

²⁹ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviuuri*, pp. 15-16.

³⁰ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*, p. 460.

³¹ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviuuri*, p. 17.

³² A. Oțel Petrescu, *Doamne, strigat-am!*, p. 290.

Conducerea penitenciarului află și Aspazia este aruncată în pivnița închisorii unde șobolanii și vietățile ce se aflau acolo mișunau fără frică. În această pivniță, cuprinsă de teamă și frică, Aspazia trece printr-o experiență cu totul inedită. Strigând la Dumnezeu cu toată puterea și cu tot sufletul său, vede o lumină de nedescris, lumină pe care Sfinții Părinți o numesc Lumina necreată: „M-a cuprins o spaimă de moarte. Frica m-a paralizat cu totul. Nu mai simțeam nici frig, nici durerea pricinuită de cătușe, simțeam de pe acum turma de șobolani urcată pe mine. Și într-un moment de exasperare, m-am pomenit strigând cu o voce străină, stranie, strangulată de spaimă: Doamne! Nu mă lăsa! Și în clipa următoare, mi s-a întâmplat ceva nemaipomenit, nemaitrăit, nemaisperat. Hruha. Lucranele, treptele, jivinele, totul a dispărut. În jurul meu era numai alb. Un alb nelimitat, scânteietor, un alb ca de zăpadă proaspătă sub un soare strălucitor. Eram eu și totuși nu-mi percepeam existența. Ieșisem parcă din timp și din spațiu, nu știam, de fapt, ce eram și unde eram. Eram o vibrație intensă, aproape de nesuportat. Simțeam o încredere nețărmuită în ceva nespuse de binefăcător; în ceva binecuvântat și totuși mistuitor ca un rug fără arsură”³³. Această experiență a Luminei divine necreate, de care mărturisitoarea Aspazia s-a învrednicit precum sfinții de odinioară, va avea să o călăuzească până la sfârșitul vieții sale.

Într-o zi toridă de iulie din anul 1962, Aspazia este pusă în mult așteptata libertate după patrusprezece ani de demniță grea.

După eliberare, oprind trenul la Timișoara pentru câteva ceasuri, Aspazia caută o biserică, intră în aceasta și îl roagă pe preot să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru eliberare și să le dăruiască însănătoșire și izbăvire celor rămași³⁴.

Între pereții îmbibați în lacrimi și rugăciuni, Aspazia va duce până la final crucea suferinței, în boli, bătăi și umilințe în freamăt lung de rugi fierbinți: „M-am gândit de multe ori cum a fost posibil să supraviețuim calvarului. Închise în spații strâmte, supuse unui regim de exterminare, fiind obligate să ne cunoaștem până la saturație toate limitele, noi, totuși nu ne-am sfâșiat între noi și nu ne-am pierdut mințile pentru că am descoperit puterea dragostei și am luptat să ne însușim treptele dragostei”³⁵.

Întorcându-se în viața de familie, în municipiul Roman din județul Neamț, aceasta se căsătorește, în anul 1964, cu Ilie Alexandru Petrescu și se jertfește creșterii celor doi copii pe care acesta îi avea din prima căsătorie, dar și îngrijirii mamei sale pensionare timp de nouăsprezece ani.

În ultimii ani de viață, când boala a răpus-o, cu sufletul îngrijit de părintele Constantin Catană, duhovnicul ei și slujitor la mănăstirea Văratec, iar cu trupul îngrijit de maicile de la mănăstirea Paltin (Petru Vodă, Județul Neamț), dar și de maicile de la mănăstirea Diaconști (Județul Bacău), sufletul său mult încercat, dar pur, își va lua zborul spre Domnul la data de 23 ianuarie 2018.

În loc de concluzii

În casa modestă din municipiul Roman, va ieși la lumină cartea de memorii „Strigat-am către Tine Doamne...”, o carte apărută în anul 2007 și reeditată în anul 2015 cu titlul „Doamne, strigat-am!”. Această carte surprinde strigătul doamnei Aspazia Oțel Petrescu către Dumnezeu, în momentul pogorării sale la iadul temniței, dar și în momentul deschiderii sale către dragostea lui Dumnezeu. Cartea menționată surprinde evenimentele cele mai tragice

din viața Doamnei Aspazia Oțel Petrescu, chinurile prin care a trecut, dar și ceilalți mărturisitori din perioada regimului de tristă amintire.

O altă carte ce îi poartă semnătura este „Adusu-mi-am aminte”, o carte ce apare în anul 2016 și surprinde, din nou, evenimentele tragice prin care a trecut, dar și alte evenimente fericite, fiind „bagajul” de amintiri al doamnei Aspazia Oțel Petrescu.

În decursul timpului, mai cu seamă după revoluția din anul 1989, doamna Aspazia a mărturisit, cu timp și fără timp, credința ortodoxă, dar și pe mărturisitorii acesteia din epoca de tristă amintire. Astfel, a ținut mai multe cuvântări la diverse ocazii, dintre care amintim:

- Cuvânt de reculegere la înmormântarea Mariei Leșanu;
- Cuvânt rostit la lansarea cărții *Prin poarta cea strâmtă*;
- Cuvânt rostit la sfințirea crucii înălțate la Gherla;
- Cuvânt rostit la lansarea cărții *Amintiri de la Gherla*;
- Cuvânt rostit la lansarea cărții *Lumini pe crucea mea din bezne*;
- Cuvânt de reculegere la înmormântarea Nanei Sofica;
- Cuvânt de reculegere la înmormântarea Părintelui Constantin Voicescu;
- Cuvânt de reculegere la Înmormântarea Getei Gheorghiu;
- Cuvânt rostit la sfințirea crucii de la Miercurea-Ciuc;
- Cuvânt rostit la sfințirea crucii de pe mormântul martirilor de la Dealul Mărului;
- *Speranțe, speranțe*;
- Cuvânt de reculegere pentru fratele Leandru;
- *N-am știut că l-am văzut pentru ultima dată*.

Pe lângă cuvântările rostite, alături de părintele Justin Pârvu, care i-a fost spijinator și povățuitor în anii bătrâneților sale, cu o splendidă înțelepciune, a muștră și demascat derapajele pretensei democrații, dovedind o pătrunzătoare și ageră vedere a realităților de azi.

Fiind înzestrată cu talantul scrierii, doamna Aspazia Oțel Petrescu nu ne-a lăsat o operă bogată din punct de vedere numeric, dar ne-a lăsat o operă inestimabilă din punct de vedere spiritual. Când îi citești memoriile nu ai cum să nu te apuce fiorul, parcă re trăiești cele pe care le citești, parcă simți teama celor care au pățimit, dar și credința lor puternică și neclintită.

³³ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Aspazia Oțel Petrescu. Interviu*, p. 21.

³⁴ A. Oțel Petrescu, *Doamne, strigat-am!*, p. 376.

³⁵ Mănăstirea Paltin Petru-Vodă (ed.), *Sfinții închisorilor*, p. 465.